

А.Л. ДЕВЯТКИН

О ДВУХ СИБИРСКИХ ВИДАХ ТОЛСТОГОЛОВОК
РОДА *Pyrgus* (LEPIDOPTERA, HESPERIIDAE)

Сведения о нахождении в горах Южной Сибири бореально-альпийских видов рода *Pyrgus* (группа *centaureae* Rbr. — *andromedae* Wallgr. — *cacaliae* Rbr.) известны в литературе с конца прошлого века. Первое сообщение о *P. centaureae* на Алтае содержится в статье Элвеса (Elwes, 1899). В последующих крупных сводных работах этот вид указан для Алтая и Восточного Саяна (с отметкой v.? trans.) (Staudinger, Rebel, 1901); для Алтая, кроме того, приведен и другой вид — *P. cacaliae* (Staudinger, Rebel, 1901; Mabille, 1909¹). Вскоре по материалам с Алтая был описан новый вид — *P. sibirica* (Reverdin, 1911). С тех пор таксономический статус этого вида долгое время оставался неясным: одни исследователи упорно придерживались мнения о самостоятельности *P. sibirica* (Warren, 1926, 1937, 1957; Picard, 1947), в то время как другие считали его подвидом *P. centaureae* (Evans, 1949). В итоге Де Йонг (De Jong, 1972), ревизовавший род *Pyrgus* в Палеарктике, окончательно установил подвидовой ранг для *P. sibirica*; к этому же выводу одновременно с ним пришел и Коршунов (1972). Мнение двух ведущих специалистов — по группе и по региону — и можно было считать общепринятым до настоящего времени.

Однако анализ серийного материала позволяет автору настоящей статьи с уверенностью утверждать, что на Алтае и в сопредельных горных областях мы имеем дело с двумя видами: *P. sibirica* является хорошим видом, отличным от *P. centaureae* по многим признакам.

P. sibirica Rev.

Алтай: 1 ♂, 1 ♀, южный отрог хребта Холзун, пер. Таловый, Тургусун — Тигерек (Тюгюрюк ? — А.Д.), 2100 м над ур. м., 14.VII 1983 (В. Лухтанов); 11 ♂♂, 6 ♀♀, Курайский хребет, Акташ, 2400 м над ур. м., 19–28.VI 1968 (А. Цветаев); 5 ♂♂, 3 ♀♀, там же, 2600 м над ур. м., 21.VI–30.VII 1976 (И. Костюк); 1 ♂, там же, 3000 м над ур. м., 8.VII 1978 (В. Лухтанов ?); 1 ♂, Северо-Чуйский хребет, с. Чаган-Узун, 2600 м над ур. м., 28.VI 1968 (А. Цветаев). Монголия: 1 ♂, 1 ♀, р. Урынгыл-Гол, 2.VII, 7.VII 1965 (В. Соляников); 1 ♂, оз. Дод-Нур, р. Басхагуин-Гол, 11.VIII 1966 (В. Соляников).

P. centaureae Rbr.

Мурманская обл.: 1 ♂, ст. Хибины, 17.VII 1926 (А. Цветаев); 1 ♂, Хибины, Кола, 7.VII 1936 (сборщик не указан); 1 ♂, Хибины, г. Кировск, 12.VII 1946 (А. Цветаев); 8 ♂♂, 2 ♀♀, с. Нагорный, 4–7.VII 1946 (А. Цветаев); 1 ♂, Питкяярви, 25.VI 1980 (С. Синев). Алтай: 1 ♂, 5 ♀♀, Курайский хребет, у рудника Акташ, 2600 м над ур. м., 25.VI — 18.VII 1976 (И. Костюк); 1 ♂, Северо-Чуйский хребет, с. Чаган-Узун, 2600 м над ур. м., 7.VII 1966 (А. Штандель); 1 ♂, с. Шебалино, Семинский пер., 3000 м над ур. м., 6.VII 1952 (Торопов). Восточная Сибирь: 1 ♂, prov. Jenisejensis, dist. Turuhansk, fl. Kurijka, 24.VII 1925 (F. Shillinger); 1 ♀, Иркутская обл., пос. Большая Слюдянка, 14.VII 1980 (А. Сапожников); 1 ♂, Иркутская обл., Черемховский р-н, с. Тальники, 18.VIII 1983 (В. Тузов); 1 ♂, Якутская АССР, г. Якутск, 21.VI 1961 (А. Цветаев); 2 ♂♂, 1 ♀, Магаданская обл., пос. Каменушка, 1.VII 1975 (П. Васьковский); 3 ♂♂, Магаданская обл., пос. Галимый, 5–10.VII 1964 (А. Цветаев); 6 ♂♂, Верхняя Колыма, Сибит-Тыэллах, стационар Абориген, 13–24.VI 1983 (Д. Берман). Монголия: 1 ♂, 1 ♀, р. Урынгыл-Гол, 2.VII 1965 (В. Соляников).

Запутанность ситуации с *P. sibirica* и *P. centaureae* в значительной степени объясняется тем, что предыдущие исследователи по тем или иным причинам (вероятно, главным образом, из-за недостаточности материала) исходили из ложной посылки о существовании на Алтае лишь одного таксона данной группы, а именно *sibirica* Rev., и вопрос, по существу, сводился лишь к тому, является ли он самостоятельным видом или же подвидом *P. centaureae*. Лишь в одной из работ Уоррена (Warren, 1951) приводится фотография гениталий *P. centaureae* с Алтая, а в другой — не подкрепленное ссылками упоминание о том, что на Алтае обитают оба вида (Warren, 1957).

Между тем даже на небольшом материале с Алтая (Акташ) хорошо видно, что все особи по внешним признакам четко разделяются на две формы, одна из которых полностью соответствует европейским *P. centaureae* (рис. 1, 1, 2). Другая же, хотя и близка к ней на первый

¹ Указания на нахождение *P. cacaliae* на Алтае, хотя и были подтверждены позже (Штандель, 1957), нуждаются в проверке.

Рис. 1. *Pyrgus*, внешний вид: 1 – *P. centaureae* (Акташ), самец сверху; 2 – то же, снизу; 3 – *P. sibirica* (Акташ), самец сверху; 4 – то же, снизу

взгляд, при ближайшем рассмотрении по целому ряду признаков более напоминает *P. andromedae* (уменьшенные белые пятна сверху на передних крыльях, слабое их развитие на задних, форма крыльев, рисунок испода и др.) (рис. 1, 3, 4). Это сходство с *P. andromedae* является характерным для *P. sibirica* и отмечено в тексте первоописания (Reverdin, 1911). Следует отметить, что внешние признаки *P. centaureae* в целом мало изменчивы на большей части ареала (за исключением особей из Восточной и Северо-Восточной Сибири, о чем пойдет речь ниже), и даже без детального исследования гениталий один факт такого расслоения на одном из небольших участков ареала заслуживает того, чтобы вызвать сомнения в видовой однородности алтайской популяции. Кстати, еще Элвес (Elwes, 1899) отмечал на Алтае 2 формы *P. centaureae*, различающиеся по степени развития белых пятен на крыльях.

Де Йонг (De Jong, 1972) сделал заключение о конспецифичности *P. sibirica* и *P. centaureae* на основании исследования гениталий 12 самцов *P. sibirica*, среди которых он обнаружил все переходы в форме дистального выроста вальвы (cuiller) к типичной для *P. centaureae*. Действительно, этот признак у *P. sibirica* (как, впрочем, и у *P. centaureae*) несколько варьирует; однако ни Де Йонг, ни предыдущие исследователи не придавали значения другим признакам строения гениталий, в частности, форме базального выроста гарпы (antistyle у Де Йонга) и относительной длине ее вершинного отростка (style).

Базальный вырост гарпы – трехмерная структура, видимая форма которой зависит от угла зрения при исследовании препарата; однако если вальвы рассматривать в одном и том же положении, то эта структура у *P. centaureae* и *P. sibirica* всегда выглядит по-разному (рис. 2, 1, 2). Вершинный отросток гарпы у *P. sibirica* тоньше и длиннее, чем у *P. centaureae* и, как правило, достигает наиболее удаленной точки вальвы или даже несколько выступает за нее. Совокупность этих дополняющих друг друга признаков (к которым можно также добавить общую форму тела гарпы, в частности, ее дистального края) позволяет надежно различить два вида по гениталиям самцов.

Гениталии самок (рис. 2, 3, 4) также имеют стабильные отличия, что было установлено еще Уорреном (Warren, 1957), но по неясным причинам не отражено в монографии Де Йонга (1972).

В целом различия в строении гениталий между этими двумя видами по своему характеру аналогичны различиям в другой группе близкородственных симпатричных видов – *P. alpinus* Ersch., *P. darwazicus* Gr. – Gr. и *P. cashmirensis* Moore, гениталии которых были исследованы более детально (De Jong, 1979).

Ситуация в группе *P. centaureae* осложнялась существованием малопонятного таксона *chapmani* Warr., который, будучи чрезвычайно близким к *P. sibirica* (отличия, по Уоррену,

Рис. 2. *Pyrgus*, гениталии самцов (правая вальва) (1, 2) и самок (3, 4):
1, 3 – *P. centaureae* (Акташ); 2, 4 – *P. sibirica* (Акташ)

фактически заключатся лишь в отсутствии у первого мелких шипиков на вершине *cuiller*), явно "не дотягивал" до видового ранга, если считать *P. sibirica* самостоятельным видом, и по этой же причине не мог быть подвидом *P. centaureae*, если считать таковым *P. sibirica*. Уоррен (Warren, 1926) описал *P. charmani* как самостоятельный вид и придерживался этой точки зрения и в дальнейшем (Warren, 1937), несмотря на то, что другие авторы считали его либо подвидом *P. sibirica* (Picard, 1947), либо синонимом *P. centaureae sibirica* Rev. (Evans, 1949). В конце концов и Уоррен изменил свое мнение, признав конспецифичность *P. sibirica* и *P. charmani* после исследования гениталий самок из типовых местностей обоих таксонов; раз-

личия в строении гениталий самцов он отнес на счет индивидуальной изменчивости (Warren, 1957). В нашем распоряжении есть один экземпляр (самец) из Монголии (оз. Дод-Нур), гениталии которого заостренной формой *cuiller* напоминают изображения, данные Уорреном для *P. chapmani*, однако шипики на вершине *cuiller* имеются; типичные же экземпляры автору неизвестны, поэтому нет оснований не доверять выводам предыдущих исследователей.

Еще более осложнило ситуацию описание Куренцовым (1970) подвида *P. centaureae sibirica* Kugentz.; это название позже было распространено Коршуновым (1972) и на алтайскую популяцию и, естественно, сведено в синонимы к *ssp. sibirica* Rev. Между тем Куренцов подразумевал под этим названием не всех сибирских *P. centaureae*, а лишь особей из северо-восточных районов (Магаданская обл., Корякское нагорье и 1 экз. из Яблонового хребта), указав в качестве основной отличительной особенности почти полное отсутствие пятен сверху на задних крыльях. Однако в сборах из Магаданской обл. (Сибит-Тыэллах) встречаются и особи с явственными белыми пятнами; в то же время у одного экземпляра из Иркутской обл. белый рисунок на задних крыльях развит слабо. Вопрос о подвидовой принадлежности восточносибирских *P. centaureae* следует поэтому оставить открытым до накопления достаточного материала из разных точек Сибири; в случае реальности подвида, выделенного Куренцовым, его название должно быть заменено как младший гомоним названия *sibirica* Rev.

До сих пор сведения о находках *P. sibirica* (включая *P. chapmani*) относились, главным образом, к Алтаю и Саянам; по Уоррену (Warren, 1926), известен также 1 экз. с Витима и несколько с неопределенными этикетками ("Transbaikalia" и "South Siberia"). Достоверная находка этого вида в Монголии (оз. Дод-Нур и р. Урынгыл-Гол) представляет поэтому определенный интерес; Коршуновым и Соляниковым (1976) для этой же местности приводился *P. centaureae*, однако неясно, о каком виде шла речь, так как в наших материалах присутствуют оба вида.

При обработке коллекционных материалов автором обнаружено несколько экземпляров *P. andromedae*; этот вид был приведен Коршуновым (1972) лишь как возможный для территории СССР (Карпаты), несмотря на неоднократные указания на его обитание на севере европейской части и Полярном Урале (Ершов, Фильд, 1870; Седых, 1968, 1970). В настоящее время достоверно известны следующие точки находок этого вида: Мурманская обл. — ст. Хибинь, 26.VI 1926; г. Кировск, 21.VII 1946 (А. Цветаев); Полярный Урал, р. Харута, каменистая тундра, 29.VII 1981 (В. Лухтанов). Кроме того, в коллекции В.К. Тузова имеется 1 экз. *P. andromedae* с этикеткой: "Прикарпатье, окр. Яремчи, 1400 м, 24.VII 1971 (П. Богданов)".

Автор искренне признателен И.Ю. Костюку (Зоологический музей КГУ, Киев), А.Л. Львовскому (ЗИН АН СССР), А.В. Свиридову и Е.М. Антоновой (Зоологический музей МГУ, Москва), В.А. Лухтанову (ЛГУ), В.К. Тузову (Москва) за предоставление материала для обработки.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Ершов Н., Фильд А., 1870. Каталог чешуекрылых Российской Империи // Тр. Русск. энтомол. о-ва, 4, 130–204.
- Коршунов Ю.П., 1972. Каталог булавоусых чешуекрылых (Lepidoptera, Rhopalocera) фауны СССР // Энтомол. обозр., 51, 1, 136–154.
- Коршунов Ю.П., Соляников В.П., 1976. Булавоусые чешуекрылые (Lepidoptera, Rhopalocera) Монгольской Народной Республики // Насекомые Монголии, 4. Л.: Наука, 403–458.
- Куренцов А.И., 1970. Булавоусые чешуекрылые Дальнего Востока СССР. Определитель. Л.: Наука, 1–163.
- Седых К.Ф., 1968. О древности энтомофауны горных систем северо-востока европейской части СССР — Южного Тимана и Полярного Урала // Природная обстановка и фауны прошлого, 4. Киев, 102–122. — 1970. Происхождение и видовой состав дневных чешуекрылых Полярного Урала и прилегающих к нему областей // Биологические основы использования природы Севера. Сыктывкар, 232–236.
- Штандель А.Е., 1957. Дневные бабочки (Lepidoptera, Rhopalocera) Алтая // Энтомол. обозр., 36, 1, 134–141.
- De Jong, 1972. Systematics and geographic history of the genus *Pyrgus* in the Palearctic Region (Lepidoptera, HesperIIDae) // Tijdschr. Entomol., 115, 1, 1–121. — 1979. Revision of the *Pyrgus alpinus* group (Lepidoptera, HesperIIDae), with notes on phylogeny and character displacement // Zool. Mede, 54, 4, 53–82.
- Elwes H.J., 1899. On the Lepidoptera of the Altai Mountains // Trans Entomol. Soc. London, 295–367.
- Evans W.H., 1949. A catalogue of the HesperIIDae from Europe, Asia and Australia in the British Museum (Nat. Hist.) // Trust. Brit. Mus. Nat. Hist., 1–502.
- Mabille P., 1909. Grypocera // Die Gross-Schmetterlinge der Erde. Abt. 1. Die Gross-Schmetterlinge des Palaearktischen Faunengebietes. 1. Stuttgart: Lehmann, 329–354.
- Picard J., 1947. Notes sur les HesperIIDae Pyrginae des regions palearctiques. Tribus des Erynnidi, Carcharodidi et Pyrgidi // Bull. Soc. Ent. France, 52, 129–134.

- Reverdin J.L., 1911. *Hesperia sibirica* (Staudinger, in litteris) bona species // Bull. Soc. Lepid. Genève, 2, 78–80.
- Staudinger O., Rebel H., 1901. Catalog der Lepidopteren des palaearktischen Faunengebietes. 3 Aufl., 1. Berlin: Friedländer & Sohn, 30 + 411 S.
- Warren B.C.S., 1926. Monograph of the tribe Hesperiidi (European species) with revised classification of the subfamily Hesperinae (palaeartic species) based on the genital armature of the males // Trans. Entomol. Soc. London, 74, 1–170. – 1937. Supplementary notes on the structural characteristics of *Pyrgus sibirica*, Reverdin and *Pyrgus chapmani*, Warren (Lep. Hesperidae) // Entomol. Rec. J. Var., 49, 41–44. – 1951. On *Pyrgus freija* (Warren) (Lepidoptera, Hesperidae) // Entomologist, 84, 217–220. – 1957. Hitherto overlooked anatomical data concerning the genital structures in the Rhopalocera // Trans. Entomol. Soc. London, 109, 361–377.

Биологический факультет МГУ

Поступила в редакцию
12 октября 1988 г.

ON TWO SIBERIAN SPECIES OF *PYRGUS* (LEPIDOPTERA, HESPERIIDAE)

A.L. DEVYATKIN

Biological Faculty, State University of Moscow

S u m m a r y

Pyrgus centaureae and *P. sibirica* which have long been assumed to be conspecific are considered distinct species because of their sympatry in the Altai mountains and North Mongolia. Diagnostic characters of male genitalia of *P. sibirica* and status of the East Siberian variety of *P. centaureae* are discussed. New records of *P. andromedae* Wallgr. in the Soviet Union are presented.

УДК 595.792

© 1990 г.

К.А. ДЖАНОКМЕН, Е.К. ЭРТЕВЦЯН

НОВЫЕ ВИДЫ ПТЕРОМАЛИД РОДОВ *STENOSELMA* И *PSEUDOCATOLACCUS* (HYMENOPTERA, CHALCIDOIDEA, PTEROMALIDAE) В ФАУНЕ СССР

В роде *Stenoselma* Delucchi к настоящему времени в мировой фауне описано два вида: *S. higrum* Delucchi и *S. haplogastra* Dzhanakmen. Первый из них известен из Италии, Чехословакии, Северной Африки и Азербайджана, второй – из Казахстана (Delucchi, 1956; Graham, 1969; Рзаева, 1971; Джанокмен, 1975). Ниже приводим описание *S. armeniaca* sp. n. из Армении, *S. plana* sp. n. и *S. asiatica* sp. n. из Казахстана. Все виды рода *Stenoselma*, по-видимому, паразитируют на жуках, но пока это достоверно известно для *S. asiatica* sp. n., развивающегося на личинках *Ulobaris loricata* Boh. (Curculionidae).

Род *Pseudocatolaccus* Masi включает виды *P. americanus* Gahan, *P. nitescens* (Walker), *P. transversus* Dzhanakmen, *P. arcuatus* Dzhanakmen, *P. amegallus* Dzhanakmen. Первый известен из Северной Америки, второй – из Западной Европы, Армении и Молдавии, остальные – из Казахстана (Graham, 1969; Bouček, 1970; Джанокмен, 1979, 1989; Эртевцян, Джанокмен, 1986). В этой статье описывается *P. transcausicus* sp. n. из Армении. Все известные виды рода *Pseudocatolaccus* развиваются в галлах растений на личинках галлиц (Cecidomyiidae).

Типы новых видов хранятся в коллекции Зоологического института АН СССР в Ленинграде, в коллекции Института зоологии АН Казахской ССР в Алма-Ате и в коллекции Института зоологии Армянской ССР в Ереване.

Stenoselma armeniaca Dzhanakmen et Herthevtzian, sp. n.
(рисунок, 1–3)

М а т е р и а л. Армения: Сисианский р-н, окрестности с. Сарнакунк, 8.IX 1984, 1 ♂ (голотип), 1 ♂ и 1 ♀ (паратипы) (Эртевцян).

С а м е ц. Голова в 2,1 раза шире длины. Расстояние между задними глазками в 1,6 раза больше расстояния между задним глазком и краем глаза. Наличник мелко выемчатый. Усики